

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT

ЧЕЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

*зав. кафедрой, кандидат юридических наук, доцент,
Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ.*

ГАБРЕЛЯН НИНА ЮРЬЕВНА,

*Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ.*

CHELYSHEVA NATALIA YURIEVNA,

*Head of the Department, Candidate of Law, Associate Professor,
Ural Institute of Management – branch of the RANEPA under the President
of the Russian Federation.*

GABRIELYAN NINA YURIEVNA,

*Ural Institute of Management – branch of the RANEPA under the President
of the Russian Federation.*

В приведенной статье акцентируется внимание на теоретическую основу системы государственных и муниципальных закупок на современном этапе. Изучаются правовые аспекты принципов функционирования системы таких закупок. Выделяются и характеризуются принципы, лежащие в основе контрактной системы закупок. Определяется специфика обеспечения единства контрактной системы и выявляются факторы, препятствующие его реализации. Анализируются особенности контроля за деятельностью государственных и муниципальных заказчиков в регионах. В результате отмечается, что понимается под эффективностью использования бюджетных средств.

The article focuses on the theoretical basis of the system of state and municipal procurement at the present stage. The legal aspects of the principles of the functioning of the system of such purchases are being studied. The principles underlying the contractual procurement system are highlighted and characterized. The specifics of ensuring the unity of the contract system are determined and the factors preventing its implementation are identified. The features of control over the activities of state and municipal customers in the regions are analyzed. As a result, it is noted what is meant by the efficiency of using budget funds.

Ключевые слова: *государственные закупки, закупочный процесс, бюджетные средства, действующая система государственных закупок, особенности реализации принципов, сущность контрактной системы, систематизация аспектов.*

Key words: *public procurement, procurement process, budgetary funds, the current public procurement system, features of the implementation of principles, the essence of the contract system, systematization of aspects.*

Система государственных заказов – один из базовых институтов государственного регулирования. При смешанной экономике государство становится самым крупным заказчиком и потребителем продукции ряда отраслей, что превращает государственный спрос в сильнейший инструмент экономического регулирования, который влияет на ее динамику и структуру.

Закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд можно рассматривать как совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Непосредственно процедура закупки начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заканчивается исполнением сторонами своих обязательств по контракту. Государственные закупки отличаются многозадачностью, расширенным функционалом, они призваны обеспечивать государственные нужды в товарах, работах, услугах в различных сферах, в том числе космической, военной и иных закрытых областях науки и техники, распространяют свое действие на заказчиков всех уровней и объема финансирования [1].

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактная система закупок основана на ряде принципов [3]:

1. Принцип открытости и прозрачности – свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе с использованием Единой информационной системы. Реализацию этого принципа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 4421 осуществляет Федеральное казначейство, которое исполняет функции по созданию, обслуживанию и ведению Единой информационной системы в сфере закупок [4].

Субъекты – это участники контрактной системы, которые вносят сведения о закупках на сайт [8, с. 73].

Они должны проходить процедуру регистрации и авторизации в системе. Пользователями сайта могут быть любые лица, как физические, так и юридические, им для доступа к информации сайта регистрации не требуется. Однако если эти лица хотят получить возможность участвовать в общественном обсуждении закупок, то в этом случае они проходят процедуру самостоятельной регистрации [6, с. 205].

2. Принцип обеспечения конкуренции – создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками, в том числе путем запрета любых действий, направленных на ограничение числа участников закупок [7, с. 211].

Реализация этого принципа стала одной из ключевых в новом законе о закупках. Именно поэтому в контрактной системе государственных закупок, функции по осуществлению контроля получила Федеральная антимонопольная служба. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» установлены функции ФАС по контролю за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, специализированными организациями, операторами электронных площадок законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [5].

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ содержит большое количество положений, направленных на соблюдение указанного принципа. Среди них можно выделить:

1) запрет на необоснованное ограничение числа участников путем предъявления к ним дополнительных требований;

2) запрет на указание при описании объекта закупки товарных знаков, фирменных наименований, места происхождения товара, наименования производителя и иных требований, которые могут ограничить количество участников закупки;

3) запрет на включение в один лот товаров, технологически и функционально не связанных друг с другом;

4) требование об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 25% годового объема закупок.

3. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок – единые подходы к обеспечению государственных нужд, к системе планирования и мониторинга, и контроля. Данный принцип реализуется через:

1) создание Единой информационной системы в сфере закупок (ст. 4);

2) определение единого федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы (п. 12, 14 ст. 3);

3) обеспечение единства системы контроля в сфере закупок (ст. 99);

4) создание единой системы мониторинга в сфере закупок (ст. 97) [3].

С 2021 года единство контрактной системы обеспечивается, в том числе, за счет введения системы единых форм документов. Формы документов, порядок их размещения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Вместе с тем следует отметить, что реализация принципа единства в некоторых случаях затруднена. Прежде всего, несмотря на определение органа власти, осуществляющего функции регулирования в контрактной системе закупок, его контрольные функции распространяются главным образом на федеральных заказчиков [9, с. 105].

В регионах функции по контролю за деятельностью государственных и муниципальных заказчиков осуществляют антимонопольные службы регионов. То же самое касается и ведомственного контроля, а также контроля за деятельностью муниципальных заказчиков. При этом единый регламент или какие-либо методические рекомендации по проведению различных видов контроля отсутствуют. В результате возникают трудности не только у заказчика, который не может понять требования контролера, но и у самого контролера, который вынужден самостоятельно разрабатывать формы отчетности, определять регламент проверок и т.п. [7, с. 89].

4. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок - необходимость достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд и персональная ответственность за соблюдение законодательства о контрактной системе [10, с. 165].

Этот принцип является одним из ключевых в контрактной системе закупок. Однако следует отметить, что непосредственно Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ никаких указаний на предмет результативности и эффективности закупок не содержит, однако определенным образом можно выделить эти понятия при анализе Бюджетного кодекса Российской Федерации. Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ гласит: «Принцип эффективности использования бюджетных средств» определяет, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса... должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)»

[2]. Таким образом, законодатель устанавливает, что под эффективностью использования бюджетных средств понимается экономия и результативность.

Таким образом, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок, в том числе уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок и осуществляемых ими действий, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд [11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 15.09.2024).
2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 13.07.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 (дата обращения: 15.09.2024).
3. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата обращения: 15.09.2024).
4. Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 (ред. от 27.01.2022) "Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций ... а также на ведение единого реестра участников закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215496 (дата обращения: 15.09.2024).
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 18.07.2024) "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48611 (дата обращения: 15.09.2024).
6. Федорова И.Ю. Государственные и муниципальные закупки как инструмент повышения эффективности расходов бюджетов / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин, М.В. Седова, М.Н. Прокофьев. М.: Дашков и К, 2020. 242 с.
7. Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами. М.: Издательство Юрайт, 2024. 316 с.
8. Мельников В.В. Государственные и муниципальные закупки: в 2 частях. Часть 1. Эволюция способов закупок в Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2022. 165 с.
9. Мельников В.В. Государственные и муниципальные закупки: в 2 частях. Часть 2: Государственные закупки и экономическая политика. М.: ИНФРА-М, 2022. 169 с.
10. Шмелева М.В. Система государственных (муниципальных) закупок: методология и реализация : монография / М. В. Шмелева; под. ред. Е.В. Вавилина. М.: Юстицинформ, 2021. 904 с.
11. Melnikov V.V. Developing the public procurement system in the post-Soviet and modern Russia: challenges and opportunities / V.V. Melnikov, O.A. Lukashenko // Terra Economicus. 2017. Vol. 15. No. 4. pp. 109-126.

© Чельшева Н.Ю., Габрелян Н.Ю., 2024.